

КИМЁДАН МУРАККАБ МАСАЛАРНИ ЕЧИШ УСУЛЛАРИ

Рахматова Нодира Шавкатовна

Тошкент кимё технология институти катта ўқитувчиси.

Болтабаев Неймат Ўскинбой ўгли

Тошкент кимё технология институти талабаси.

Hozirda har bir ta'lim muassasasida ta'lim – tarbiya samaradorligini oshirish jiddiy vazifa bo'lib turibdi. Buning uchun har bir o'qituvchi o'z fanini o'qitishning eng samarali pedagogik texnologiyalarini puxta bilishi va bu sohadagi yangiliklarni uzluksiz o'rganib borish orqali kasbiy mahoratini muntazam oshirib borishi talab qilinadi. Kimyodan murakkab masalalar va ularning yechimlarini hal qilishda o'qituvchi o'z ustida doimo ishlash, muntazam izlanishi kerak. Quyida ba'zi bir masalalarni bir necha usullarda ishlanishini ko'rib chiqamiz.

1.2 gr oleumning tuz xosil qilishi uchun 50 ml 0.5n o'yuvchi kaliy eritmasi talab qilindi.

Oleumdagi SO₃ ning umumiy va xususiy massa ulushini aniqlang.

Dastlab normal konsentratsiya formulasidan KOH ning massasini aniqlab olamiz.

$$C_n = \frac{m \cdot 1000}{E \cdot V} \quad m = \frac{C_n \cdot E \cdot V}{1000} \quad m = \frac{0.5 \cdot 56 \cdot 50}{1000} = 1.4 \text{ gr KOH}$$

KOH dan foydalanib oleumning formulasini topib olamiz.

1-usul.

1.2 gr-----1.4 gr

$$98 + 80x \text{ ----- } 112+112x$$

$$134.4 + 134.4x = 137.2 + 112x$$

$$134.4x - 112x = 137.2 - 134.4$$

$$22.4 x = 2.8$$

$$x=0.125 \quad \text{ya'ni} \quad \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 0.125 \text{ SO}_3 \quad \text{formula 4 ga} \quad 4\text{H}_2\text{SO}_4 \quad 0.5 \quad \text{SO}_3$$

ko'paytirsak

$$\text{Mr} (4\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 0.5\text{SO}_3) = 432 \text{ gr}$$

4 mol H₂SO₄ tarkibida 4 mol SO₃ bo'ladi + 0.5 SO₃

$$\text{Demak jami } 4.5 \text{ SO}_3 \text{ bor uning massasi } 4.5 \cdot 80 = 360 \text{ gr } \omega = \frac{360}{432} \cdot 100 \% = 83.3 \% (\text{SO}_3)$$

umumiy

$$0.5\text{SO}_3 = 40 \text{ gr} \quad \omega = \frac{40}{432} \cdot 100 \% = 9.2 \% (\text{SO}_3) \text{ xususiy}$$

2-usul.

$$m = \frac{0.5 \cdot 56 \cdot 50}{1000} = 1.4 \text{ gr KOH}$$

KOH dan foydalanib oleumning formulasini topib olamiz.

$$1.4 \text{ gr } -x_1=1.225 \text{ gr} \quad 1.225 \quad 0.2 \quad 0.4 \quad 4 \text{ H}_2\text{SO}_4$$

$$112 \text{ gr} \quad 98 \text{ gr}$$

$$1,2$$

$$1.4 \text{ gr} \quad x_2=1 \text{ gr}$$

$$1$$

$$0.025, 0.05 \mid 0.5 \text{ SO}_3$$

$$112 \text{ gr} \quad 80 \text{ gr} \text{ demak} \quad \text{formula } 4\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 0.5\text{SO}_3$$

Mr ($4\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 0.5\text{SO}_3$) = 432 gr

4 mol H_2SO_4 tarkibida 4 mol SO_3 bo'ladi + 0.5 SO_3

Demak jami 4.5 SO_3 bor uning massasi $4.5 \cdot 80 = 360$ gr $\omega = \frac{360}{432} \cdot 100\% = 83.3\%$ (SO_3)

umumiy

$0.5\text{SO}_3 = 40$ gr $\omega = \frac{40}{432} \cdot 100\% = 9.2\%$ (SO_3) xususi

50 gr 6.62% li bir metall nitrat eritmasi bilan 110.73 gr 3% li boshqa metall yodidning eritmasi aralashirilganda 4.61 gr cho'kma xosil bo'ldi, Reaksiya uchun qaysi metall tuzlari olingan.

1-usul.

2-usul. $m = 50 \cdot 0.0662 = 3.31$ Me1(NO_3)_x

$m = 110.73 \cdot 0.03 = 3.32$ gr Me₂J

Kislotalar qoldig'ini farqini topamiz

$m = 127 - 62 = 65$ ekv farq

tuz va cho'kma farqini topamiz

$m = 4.61 - 3.31 = 1.3$ gr

$n = \frac{m}{M} \quad n = \frac{1.3}{65} = 0.02$ mol\ekv

$M = \frac{m}{n} \quad M = \frac{3.31}{0.02} = 165.5 - 62(\text{NO}_3) = 103.5$ ekv Me1

$A = E \cdot V = 103.5 \cdot 2 = 207$ gr Pb

$M = \frac{3.32}{0.02} = 166 - 127 (\text{J}) = 39$ ekv ya'ni KJ

Adabiyotlar.

1. Asqarov I.R. va boshqalar. Kimyo 7. – Toshkent: Sharq nashriyoti, 2013.
2. Masharipov S. Umumiy kimyo 11. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 2018.